

Exmos. Senhores,

Encontro-me atualmente a concluir a Licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde adquiri uma formação sólida nas áreas da genética, ecologia, conservação da biodiversidade, evolução e biologia ambiental. Ao longo do meu percurso académico desenvolvi um interesse crescente pela investigação científica e pela compreensão dos processos ecológicos e evolutivos que moldam a biodiversidade.

Neste momento realizo o meu estágio curricular no CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, integrando um projeto de investigação dedicado ao estudo dos efeitos morfológicos induzidos pela vespa-galhadora *Trichilogaster acaciaelongifoliae* na espécie invasora *Acacia longifolia*. Esta experiência tem constituído uma oportunidade de aprendizagem enriquecedora, permitindo-me participar em todas as fases do trabalho científico, desde a recolha e tratamento de dados à análise estatística e interpretação de resultados.

O estágio tem contribuído significativamente para o desenvolvimento das minhas competências técnicas e científicas, proporcionando contacto direto com metodologias de investigação atuais e com um ambiente de excelência científica. Simultaneamente, tem reforçado capacidades de organização, trabalho em equipa, pensamento crítico e comunicação científica, fundamentais para uma futura carreira na área da Biologia.

Paralelamente, participei em iniciativas de conservação da natureza através do Projeto LIFE Freiras – LIFE Pterodromas4future e em ações de voluntariado promovidas pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira. Estas experiências permitiram-me contactar com diferentes vertentes da conservação da biodiversidade e compreender a importância da articulação entre investigação científica e gestão ambiental.

Considero que a experiência adquirida neste estágio representa uma etapa fundamental na minha formação, permitindo consolidar conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura e preparar-me para desafios profissionais futuros nas áreas da investigação científica, conservação da natureza e gestão da biodiversidade. A possibilidade de integrar equipas multidisciplinares e participar em projetos científicos aplicados tem reforçado a minha motivação para prosseguir um percurso profissional ligado à produção de conhecimento científico e à sua aplicação na resolução de problemas ambientais.

Pretendo continuar a aprofundar a minha formação académica, nomeadamente através da realização de estudos pós-graduados, mas considero que a experiência prática e científica proporcionada por este estágio constitui um dos pilares mais importantes para o meu desenvolvimento profissional, permitindo-me adquirir competências que serão determinantes para o exercício futuro da minha atividade.

Agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.

Com os melhores cumprimentos,

João Lucas Pestana Reinecke